

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Якубов Абдурасул Соатович

преподаватель кафедры русского языка и литературы Денауского института
предпринимательства и педагогики,

Жуманиязова Дилфуза Кадамовна

преподаватель кафедры русского языка и литературы Ургенчского
государственного университета

Аннотация. В данной статье ставится задача рассмотреть эффективные современные педагогические технологии, которые может применить в своей работе учитель русского языка и литературы. Особое внимание уделяется технологиям деятельностного метода, которые формируют у обучающихся умения самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные коммуникации с разными людьми, оставаться нравственными.

Ключевые слова: образовательные технологии деятельностного типа, личностно-ориентированное развивающее обучение, технология уровневой дифференциации, проблемное обучение, проектное обучение, педагогические мастерские, технология развития критического мышления.

Изменения в обществе и экономике требуют от человека умения быстро приспосабливаться к новым условиям, находить нестандартные решения возникающим проблемам. Чтобы сформировать данные умения у современных школьников, педагогу необходимо применять современные педагогические технологии, способствующие повышению качества обучения.

Повышению качества обучения русскому языку способствует использование технологии личностно-ориентированного развивающего обучения. Сегодня на уроках русского языка педагог должен научить детей учиться. Кроме этого важно, чтобы школьники умели думать, анализировать, критически относиться к информации разного рода, подходить к любому делу творчески, т.е. осуществляли творчески-продуктивную деятельность.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Эффективность лично-ориентированного урока видна, если у школьников положительный настрой на работу, если дети формулируют тему и ставят цель, работают по плану, применяют свой жизненный опыт, умеют связать прошлый опыт с новым знанием. Для большего эффекта педагогу необходимо сотрудничать с детьми, сочетать фронтальную работу с групповыми формами деятельности. В своей работе учитель русского языка обязан применять лично-ориентированный подход, используя технологии уровневой дифференциации, проблемное обучение. Языковед должен не увеличивать объем заданий, а стараться разнообразить их, быть консультантом при групповой работе по составлению детьми текстов диктантов, карточек-заданий по изученным орфограммам, обобщающих таблиц по темам и разделам русского языка, по написанию сочинений, индивидуальных заданий для детей, испытывающих трудности в изучении языка.

Одним из эффективных путей повышения грамотности школьников является формирование умения составлять алгоритм применения правил и таблиц обобщающего характера. Применяя алгоритмы, школьники приобретают навыки применения правил, что облегчает усвоение орфограмм. Новизна, удивление от открытия нового знания должны всегда присутствовать на уроке, потому что это приучает ребенка самостоятельно работать, решать поставленные на уроке задачи, находить нестандартные ответы на нестандартные задания.

Этому способствуют разнообразные проблемные ситуации на уроке. Технология проблемного обучения придает обучению поисковый, исследовательский и интерактивный характер. Такие уроки помогают ребенку быть исследователем, первооткрывателем в процессе своего труда. Благодаря этому формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные действия. Школьники начинают с легкостью фиксировать затруднения в собственной деятельности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществлять поиск необходимой информации.

Эта технология эффективна при объяснении новой темы. Когда ставится проблема, появляется вопрос для исследования. Опыт учителей-языковедов показывает, что проблемное название урока устраняет однообразие, повышает интерес учащихся. Например, «После бала» - это рассказ о любви или жестокости?» или «Герасим победитель или покоренный?» Как результат

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

такой работы - углубление уровня понимания, формирование информационной и учебно-познавательной компетентности.

В своей практической деятельности языковедам необходимо использовать элементы технологий деятельностного типа, таких, как информационно-коммуникативную технологию, технологию проектов, модульного обучения, мастерской педагога, технологии по здоровьесбережению.

Работа по методу проектов является сложным уровнем педагогической деятельности и предполагает высокий профессиональный уровень учителя. Проектная деятельность формирует и развивает у школьников поисковые (исследовательские), рефлексивные умения, работу в команде, навыки самостоятельности, а также умения грамотно представлять и защищать свою проектную работу. На уроках русского языка и литературы, во внеклассной работе по предметам нужно помогать учащимся как в групповой, так и в индивидуальной форме создавать интересные проекты. У ребенка сразу же повышается интерес к изучаемому предмету.

Считается, что проектная деятельность - лучший способ совместить самостоятельную работу школьников с применением современных информационных технологий и личностно-ориентированного обучения. Метод проектов эффективен при проверке домашнего задания на уроке в форме сообщения или доклада, при изучении новой темы в форме защиты реферата, выполнения творческой работы в форме презентации, сочинения, создания сборников.

Мастерская педагога (или педагогическая мастерская) - технология проведения нестандартной формы урока. Принципы построения данной мастерской в том, что мастер в атмосфере доброжелательности, открытости, сотворчества заставляет заработать эмоции школьника, чувства, проявить личную заинтересованность ребенка в изучении темы.

Оценивание работы ученика исключается, но представление работы перед одноклассниками дает возможность обучающемуся оценить ее достоинства, либо что-то изменить, исправить. Особенностью мастерской является то, что учитель нужен ученикам лишь тогда, когда их самостоятельный поиск не завершается открытием. Когда ребенок начинает сравнивать свои имеющиеся знания по какому-то вопросу с новым знанием,

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

которое он приобрел самостоятельно, то тогда он верит в свои возможности, раскрывается.

Русский язык и литература - серьёзные и сложные предметы. Здесь учащийся много пишет, читает, и поэтому учитель должен уделять особое внимание сохранению здоровья ученика. Следовательно, применять здоровьесберегающие технологии.

Важно начать с главного момента - организации урока. Учитывая динамику внимания учащихся, необходимо строить урок так, чтобы при чередовании разных видов работ учитывалось время для каждого задания. Чтобы избежать усталости учащихся, нужно чередовать виды работ: работа с учебником, работа у доски, самостоятельная работа, работа в группе и т.д. Все это способствует развитию мыслительных операций памяти и одновременно отдыху. Применение гибких вариативных форм построения учебного процесса способствует налаживанию индивидуального дозирования объёма учебной нагрузки и рациональное её распределение. Разноуровневые задания также способствуют сохранению здоровья учащихся. Различные задания на перегруппировку, на распознавание и поиск ошибок, задания с выбором ответа (тесты) позволяют избежать усталости. Чтобы избежать перегрузки учащихся, языковеду необходимо строго соблюдать объём всех видов работ: диктантов, изложений, а контрольные работы проводить строго по календарно-тематическому плану. На каждом уроке нужно устраивать игровые паузы, использовать зрительную гимнастику и эмоциональную разгрузку (2-3 минуты).

Актуальной проблемой современной методики преподавания филологических дисциплин является использование информационных технологий. Школьники уже не удовлетворены только материалами учебника и словом учителя. Интернет-ресурсы, представляющие обширные материалы, целесообразные для изучения литературного произведения, становятся источником накопления литературных знаний, служат средством, позволяющим осуществить литературное развитие учащегося. Новые информационные технологии создают основу для организации самостоятельной аналитической деятельности учащихся и для умения обобщать материал при широком использовании индивидуальных и групповых форм организации учебного процесса. Образовательная медиатека

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

позволяет представить самый разнообразный материал, выбрать нужную информацию, использовать извлеченный материал и применить его в самостоятельных работах учащихся, озвучить любой текст.

Информационные технологии применимы на всех типах уроков. На уроках русского языка и литературы можно использовать такой инструмент исследования, как презентации, тесты с использованием мультимедийного проектора. Часто на уроках не хватает восприятия через визуальный и кинестетический каналы, а компьютер, мультимедиа аппаратура позволяют привлечь и удерживать внимание детей, т.к. воздействуют более чем на один орган чувств. Школьник сам выбирает вид деятельности (обучение, тренировка, контроль), темп работы. Созданные детьми презентации можно использовать на этапе постановки цели, формулирования темы урока, при организации словарной работы, при изучении нового материала, при закреплении, на этапе рефлексии.

Еще одна эффективная технология обучения русскому языку и литературе - интегрированные уроки. Ученику на таких уроках дается широкое и яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и художественной культуры. Уроки литературы чаще всего интегрируются с предметами гуманитарной направленности, такими как история, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство. Например, когда изучается рассказ «Васюткино озеро» В.П. Астафьева, необходимо говорить о взаимоотношении человека и природы, о необходимости слышать и слушать голос природы, потому что природа - это живой организм. К природе необходимо относиться бережно, только тогда она ответит тебе взаимностью. Так проводится интеграция литературы, географии, биологии. При изучении произведений, посвященных морали, нравственности, культурным нормам (А.С. Пушкин «Капитанская дочка», рассказ «Станционный смотритель»), возможно проведение уроков в форме нравственных проповедей: «Береги честь смолоду», «Совесть - мерило ценности человека». Урок жизни, доброты, душевной щедрости по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души» интегрируется с темами по экономике «Товар и деньги». Способствуют социализации личности ученика, развивают навыки свободного рассуждения на философские и жизненные темы, обогащают эмоциональный мир растущего

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

человека, углубляют знания о материальных и духовных ценностях, формируют его гражданские чувства интегрированные уроки литературы и обществознания. Целесообразнее проводить в форме интегрированных уроков уроки внеклассного чтения, уроки знакомства с биографией писателя и его творчеством, обобщающие уроки, внеклассные мероприятия.

Так же эффективны на уроках русского языка и литературы игровые технологии. Игра - одно из наиболее мощных средств формирования культуры поведения. Игра является способом познания окружающего мира, дает ребенку в доступной и интересной форме представления о том, как принято себя вести в той или иной ситуации, заставляет задуматься над своим поведением и манерами. Игра приучает ребенка к дисциплине. На уроках русского языка и литературы можно использовать самые разнообразные виды игр: инсценировка басен И.А. Крылова, постановка сказки «Двенадцать месяцев», литературные, сюжетно-ролевые игры, учебно-игровые занятия.

Учителям русского языка особо рекомендуется применять инновационную технологию развития критического мышления для реализации поставленных образовательных задач. Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что ребёнку урок и в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру.

При обучении русскому языку и литературе эффективными являются следующие приемы данной технологии: кластеры, групповая дискуссия, чтение с остановками и вопросы Блума, опорный конспект, ассоциативный ряд, мозговая атака, синквейн, «продвинутая лекция», нетрадиционные формы домашнего задания, ключевые термины, лингвистические карты, дидактическая игра, перепутанные логические цепочки, лингвистическая аллюзия (намек), работа с тестами.

Наиболее приемлемым на уроках литературы считается такой прием, как дискуссия - одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима предварительная подготовка. Поэтому при проведении такого урока необходимо познакомить ребят с правилами ведения дискуссии, с речевыми штампами, помогающими выразить свои мысли. Данный прием особенно эффективен при обсуждении и анализе художественного произведения на уроках литературы. Групповая дискуссия может использоваться как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 3, 31 Март

Повысить интерес ученика как к предмету, так и к обучению в целом, развить критическое мышление способствуют и нетрадиционные уроки. Творчество на таких уроках не развлекает, а помогает подобрать такие задания, такой дидактический материал, который своей необычностью подачи (путешествие, заседание, конкурс, викторина и т.д.) вызывает удивление, активизирует внимание, мышление ученика. Нетрадиционные уроки русского языка и литературы развивают языковую наблюдательность, обеспечивают системный анализ лингвистических сведений.

Языковеды всегда мечтают об увлекательном, интересном, эмоциональном общении с учащимися, чувствующими слово и думающими над ним, умеющими ощущать и воспринимать современный мир, видящими мощь русского языка. Использование эффективных современных технологий на уроках русского языка и литературы помогает воспитать образованных, нравственных людей, которые способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью.

Несмотря на все преимущества современных технологий, при их использовании, безусловно, должно присутствовать чувство меры. Не перегрузить, не навредить - эти слова должны стать девизом современного учителя.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Веденина Т. И. Дифференциация обучения как важный фактор развития познавательных интересов школьников. <http://festival.1september.ru>.
2. Вишнякова Е.Е. Не только о технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». ИД «Первое сентября», газета «Русский язык» №15/2004
3. Павлова А.И. О технологии развития критического мышления учащихся на уроках русского языка. РЯШ, №3, 2007
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, Москва, НИИ школьных технологий, 2006.
5. Технология развития критического мышления через чтение и письмо. ИД «Первое сентября», газета «Русский язык» №18, 19/2005
6. Якубов А. С. (2023). Актуальность коммуникативного метода обучения языку. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 3(3), 95-99.